

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
“O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

MILLIY IQTISODIYOTNI
ISLOH QILISH VA BARQAROR
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLAR TO'PLAMI
2023-yil 31-may

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

**MATERIALLAR TO‘PLAMI
2023-yil 31-may**

Tohkent - 2023-yil

"Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. –T.: TDIU 2023. -429 b.

Ushbu to'plam "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusida bo'lib, unda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashning ilmiy asoslari, iqtisodiy tizimning moliyaviy infratuzilmasini rivojlantirish, inson kapitalini takomillashtirish va aholi turmush darajasini oshirish va mintaqaviy rivojlanishning davlat iqtisodiy siyosati kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallarning bayoni keltirilgan.

To'plamga oliy o'quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo'mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistr va talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To'plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va keltirilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o'zlari mas'uldirlar.

Mas'ul muharrir: i.f.d., prof. M.B. Kalonov

Tahrir hay'ati:

i.f.d., prof. A.S. Usmanov

i.f.d., prof. A.M. Qodirov

i.f.d. dots. F.I. Isayev

Taqrizchilar:

PhD O'.N. Abdulazizova

PhD Sh.R. Xamdamov

PhD S.Z. Abrorov

Tashkiliy guruh a'zolari:

S.R. Xolbayeva

S.B. Maxmudov

M.M. Islomova

Omonova Sh.I. Оспанова Ф.Б.	Fiskal siyosatni raqamlashtirishning ahamiyati..... 87 Қишлоқ хўжалиги корхоналарида трансакцион харажатлар таҳлили ва бозор самарадорлиги..... 90
Отаниёзов О.О.	Тўқимачилик саноати барқарор ривожланишининг эконометрик тадқиқоти.....92
Расулов Ш.Ж.	Основные факторы, препятствующие нормальной работе малых предприятий в условиях инновационной экономики..... 94
Rasulov J.Sh.	Iqtisodiy o'sish va rivojlanish omillari va ularni tadbiq etishning xorij tajribasi..... 97
Рахмонов Ш.Ш.	Барқарор ривожланиш концепциясига берилган илмий таърифларнинг назарий таҳлили..... 99
Сабурова Г. Е.	Продовольственная безопасность как фактор устойчивого развития национальной экономики..... 102
Сафаров Б.Дж., Дадабаев К.А. Тураева М.Р. Умарова А.И.	Пути повышения эффективности управления рисками на предприятиях розничной торговли в условиях цифровой экономики..... 105 Ўзбекистонда мева сабзавотчиликни ривожлантириш истиқболлари.....107 Совершенствование механизма формирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов..... 110
Hayitova A.Z.	Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarining milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi ahamiyati va faoliyati tahlili.....113
Худойбердиев Р.У.	Тўқимачилик саноати корхоналари барқарор ривожланишини прогнозлаш.....116
Sharopova N.R., Jumatoyev U.N. Ergashev Q.E.	Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda savdo korxonlarida raqamli marketingning roli..... 118 Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda raqamli bojxona xizmatlarining ahamiyati..... 121
Эргашев Т.К., Тохирова Н.З. Эрматов Ғ.Х.	Миллий иқтисодиётни барқарор ривожланишида корхоналарни стратегик бошқаришнинг илмий асослари..... 123 Тўқимачилик корхонасининг барқарор ривожланишида имкониятлар ва натижаларни мувозанатлаштириш тизимини жорий этишнинг аҳамияти..... 126

2-SHO'BA

IQTISODIY TIZIMNING MOLIYAVIY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH

Бутиков И.Л.	Проблемы привлечения финансовых ресурсов акционерных обществ с государственной долей в уставном фонде за счет выпуска акций.....128
Kalonov M.B., Allaberdiyev M.Sh.	Challenges and Opportunities for Investment in the Logistics Sector of Uzbekistan.....131
Карлибаева Р.Х., Махмудов С.Б. Yuldashev.SH., Boliboyeva U. Abduboyev M.Sh.	Иқтисодий тизимда яшил логистика ва яшил молиялаштиришнинг аҳамияти.....134 The importance of the financial market in the development of the economy of Uzbekistan.....136 State economic policy in forming the financial state of joint stock companies of our region..... 139
Abrorov S.Z. Қурбонов Х.А., Махмудов С.Б. Абдулазизова Ў.Н.	Jahon moliya bozorida muomaladagi sukuklar tahlili..... 142 Логистика инфратузилмасини молиялаштиришда револьвер кредитининг тутган ўрни.....145 Анализ межотраслевой конкуренции на рынке финансовых услуг Узбекистана.....147
Abdurasulov B.B. Abdiyeva K.T.	Challenges and recommendations for takaful accounting..... 150 Milliy iqtisodiyotda global iqlimni bartaraf etishda investitsion faoliyatning tutgan roli.....152
Ahmadjonov A.	Analysis of the scientific works performed on the perspectives of islamic securities in the development of the fund market in recent years.....155
Ayubov I.I.	Davlat byudjet daromadlarida bilvosita soliqlarning o'rni.....157

положение за счет осуществления всех видов деятельности в контролируемых условиях [2].

Управление рисками требует четкого распределения ответственности и полномочий, необходимых для принятия управленческих решений. Решения, которые принимаются в процессе управления рисками, должны находиться в рамках законодательных требований и отвечать корпоративным целям.

Таким образом, очень важно определить оптимальный баланс между ответственностью за риск и способностью контролировать этот риск. Управление рисками зависит от эффективного процесса взаимодействия между участниками риск-менеджмента. Процесс риск-менеджмента осуществляется как во внутренней, так и внешней среде предпринимательства, поэтому необходимо взаимодействовать и с внутренними, и внешними участниками этого процесса.

Чтобы обеспечить полноценное управление рисками, в первую очередь важно наладить эффективное взаимодействие внутри предприятий розничной торговли. Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий для принятия решений. Управление рисками - это логический и систематический процесс, который можно применять для выбора пути дальнейшего совершенствования деятельности, повышения эффективности бизнес-процессов организации. Это путь, ведущий к обеспечению гарантированной результативности бизнес-процессов. Риск-менеджмент должен быть интегрирован в ежедневную работу розничной торговли.

Список литературы:

1. Бондаренко О. Г. *Управление коммерческим риском: Учебное пособие* / О. Г. Бондаренко, В. Т. Гришина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 147 с.

2. Грачев, С. А. *Оценка и управление рисками: учеб. пособие* / С. А. Грачев, М. А. Гундорова; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. - Изд. 2-е., испр. и доп. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2020. - 287 с.

3. Деревяшкин С. А. *Оценка рисков: / С. А. Деревяшкин; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 74 с.*

4. Черняков, М. К. *Управление рисками: учебное пособие: / М. К. Черняков, М. М. Чернякова; под ред. М. К. Чернякова; Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 144 с.*

ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА САБЗАВОТЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Тураева Муяссар Расул қизи -
*Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида
стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар
халқаро маркази таянч докторанти*

Дунё аҳолиси сонининг кескин суръатлари ошиб бориши билан аҳолинг озқи овқатга бўлган эhtiёжлари ҳам кун сайин ортиб бормоқда. Бунда асосий вазифа тез, арзон ҳамда сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш энг асосий долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. шунга кўра республикамизда ҳам истеъмолчилар томонидан бозордаги озиқланиш хусусан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаб кун сайин ўзгариб бормоқда. Шу билан бирга Республикамизда бозорда танқисликни олдини олиш ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар таркибини кенгайтириш, ривожланлантириш ҳамда қайта ишлашга катта аҳамият берилмоқда, бунинг исботи ўлароқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг

5 апрелдаги “2023-йилда Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлашни кенгайтириш ва қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” қарори яққол мисол бўла олади. Қарорга кўра 2023 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришнинг прогнозлари келтирилган.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва Мева-сабзавот ҳосили бўйича 2023 йил прогноз кўрсаткичлари тавсифи [1]

1-расм маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак республикаимиз ҳудудлари кесимида мева сабзавот маҳсулотларини етиштирилишининг 2023 йилдаги прогнози келтирилган. Ҳудудлар кесимида мева маҳсулотлари етиштирилиши бўйича Андижон вилояти энг юқори ўринни эгаллаб турган бўлса, энг қуйи ўринларда Сирдарё вилояти ҳамда Тошкент шаҳарлари туришибди. Фарғона Наманган ҳамда Самарқанд вилоятларида ортача 360 минг тонна мева маҳсулотлари етиштирилади. Сабзавот маҳсулотларининг етиштирилиши жиҳатидан республикаимизда Андижон ҳамда Самарқанд вилоятлари юқори натижаларга эришиши кутилмоқда. Энг паст кўрсаткичларни эса Қорақалпоқистон республикаси, Сирдарё ҳамда Навоий вилоятлари кўрсатиши кутилмоқда. Ўртача кўрсаткичларни эса Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари кўрсатишлари кутилмоқда. Жамига нисбатда таҳлил қиладиган бўлсак юртимизда сабзавот маҳсулотлари етиштириш миқдори мева маҳсулотлари етиштириш миқдорига нисбатан анча юқори кўрсаткичларга эга.

Қарорга кўра, қишлоқ хўжалигида ҳар гектар суғориладиган ердан олинadиган ўртача даромадни 4,8 минг АҚШ долларига етказиш учун 2-расмда келтирилган чора-тадбирларни бажариш белгилаб қўйилган. Инновацион технологияларни қўллаш орқали 2023 йилда пахта, ғалла, мева-сабзавот ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил олиш ва даромадни ошириш, мева-узумчиликда «in-vitro» лабораторияларида 8 млн дона сертификатланган кўчатларни кўпайтириш учун 4 гектар иссиқхоналар ташкил этиш, сабзавотчиликда 28,2 минг гектарда интенсив усулда маҳсулот етиштиришни ташкил этиш ҳамда ғалладан бўшаган 783 минг гектар экин майдонларида такрорий экинларни экиш асосида қўшимча даромад олишни таъминлаш лозим.

2-расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва Мева-сабзавотчиликни ривожлантириш йўналишлари [2]

Стратегияда белгиланган вазифаларга кўра, 2023 йилда озиқ-овқат тармоғида кўшилган қиймат занжирини ривожлантириш мақсадида импорт ўрнини босувчи 25 турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш, озиқ-овқат саноати учун хомашё базасини босқичма-босқич кенгайтириш, қайта ишлаш қувватларини мева-сабзавотда 3,2 млн тоннага, сутда 3 млн тоннага ва гўштда 450 минг тоннага етказиш; қайта ишлаш даражасини мева-сабзавотда 18 фоизга, гўштда 22 фоизга, сутда 28 фоизга етказиш чораларини кўриш муҳим йўналишлардан ҳисобланади.

3-расм. Импорт ўрнини босувчи 25 турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш чоралари

Манба: муаллиф ишланмаси

Қишлоқ хўжалигида хизматлар кўрсатиш агентлиги томонидан қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат импорт маҳсулотларини республикада ишлаб чиқариш ва кўпайтиришга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишда тадбиркорлик субъектларига кўмаклашиш

ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш асосий мақсадларни амалга оширишнинг йўллари сифатида қаралган.

Тармоқда олиб борилган ислохотлар туфайли маълум ижобий ютуқларга эришилди. Биринчидан, мамлакат иқтисодиёти, жумладан, қишлоқ хўжалигининг бозор иқтисодиёти шароитида фаолият кўрсатиши учун тадбиркорлик субъектларига кўмаклашиш ва хизмат кўрсатиш янги босқичга олиб чиқилади. Иккинчидан, қишлоқ хўжалигида кўп укладли иқтисодиёт шаклланди. Бозор иқтисодиёти қонуниятлари талабига кўра, олиб борилган иқтисодий сиёсат тўғри ва режали олиб борилса, натижада қишлоқ хўжалигида кўшилган қиймат занжири оширишга, ҳар гектар суғориладиган ердан олинадиган ўртача даромадни ўсишига эришиш мумкин. Қишлоқ хўжалигидаги таркибий ўзгариш ва модернизациялаш пировардида мева-сабзавотчилик улуши кескин ошиши тез, арзон ҳамда сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш орқали аҳолининг ўсиб бораётган талабини самарали қондириш имкониятини, табиий тоза маҳсулот етиштириш ва бунинг натижасида аҳоли репродуктив саломатлигини яхшилаш, экспорт салоҳиятини оширишга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5 апрелдаги “2023-йилда Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлашни кенгайтириш ва қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-113-сон қарори.*

2. *Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қишлоқ хўжалиги бирлашмаларининг аъзолари, мева-сабзавот кластерлари иштирокчилари ва тадбиркорлик субъектларига маҳаллий шароитда етиштирилган интенсификум кўчатлар харажатларининг бир қисмини қоплаш учун субсидия ажратиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 458-сон қарори.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

**Умарова Азизахон Илхамбабаевна -
доцент Международного университета
Кимё в городе Ташкент**

На сегодняшний день основным звеном экономики в рыночных условиях хозяйствования являются предприятия, которые выступают в роли хозяйствующих субъектов. Для осуществления хозяйственной деятельности, получения продукции, доходов и накоплений они используют материальные, трудовые, финансовые ресурсы. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование определяют хорошее финансовое положение предприятия: платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. Важнейшей задачей предприятий является изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в целях повышения эффективности работы экономической системы в целом [1].

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование, определяют хорошее финансовое положение предприятия: платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи важнейшей задачей предприятий является изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в целях повышения эффективности работы предприятия в целом. Любое предприятие в условиях рыночной экономики неизбежно сталкивается с проблемой рационального формирования и использования финансовых ресурсов. Под формированием